

**QORAMOLCHILIK VA QORAMOLCHILIKDA UCHRAYDIGAN
KASALLIKLAR TAVSIFI
ОПИСАНИЕ КРС И БОЛЕЗНЕЙ КРС
DESCRIPTION OF CATTLE AND CATTLE DISEASES**

Atabayev Adhamjon Foziljonovich

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
“Chorvachilik va veterinariya meditsinasi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada qoramolchilik va qoramolchilikda uchraydigan kasalliklar ularning tavsifi, qo‘llash mumkun bo‘lgan zarur chora tadbirlar haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qoramolchilik, yengil sanoat, dehqonchilik, ixtisoslashtirish, konsentratsiya, chorvachilik, dezinfeksiya, veterinariya.

Аннотация: в данной статье представлены сведения о животноводстве и заболеваниях, встречающихся в животноводстве, их описание и необходимые меры, которые можно применить.

Ключевые слова: скотоводство, легкая промышленность, земледелие, специализация, концентрирование, животноводство, дезинфекция, ветеринарная медицина.

Abstract: this article provides information on cattle breeding and diseases occurring in cattle breeding, their description, and necessary measures that can be applied.

Key words: cattle breeding, light industry, farming, specialization, concentration, animal husbandry, disinfection, veterinary medicine.

Qoramolchilik-chorvachilikning asosiy sohalaridan biri, aholini go’sht, sut mahsulotlari hamda yengil sanoatni teri va boshqa xom ashyo bilan ta’minlaydi. Qoramol chiqindisi bo‘lgan go‘ng dehqonchilikda yerlar unumdorligini oshirishda keng qo‘llaniladi (ba’zi mamlakatlarda qoramoldan ish hayvoni sifatida foydalaniladi). Qoramolchilik xo‘jalik tarmog‘i sifatida yovvoyi qoramol turlari xonakilashtirilgan paytdan paydo bo‘lgan. Dastlab qoramoldan go’shti uchun hamda ish hayvoni sifatida foydalanilgan. Sut iste’mol qilina boshlagach, odamlar undan yog‘, pishloq va boshqa mahsulotlar tayyorlashni o‘rgandilar.

Qoramolchilikni ixtisoslashtirish, konsentratsiyalash va sanoat texnologiyalari asosiga o‘tkazish ishlari amalga oshirildi. Qoramolchilikning sut, sut-go’sht, go’sht hamda naslchilik yo‘nalishidagi xo‘jaliklar, naslchilik zavodlari, xo‘jaliklari va fermalari tashkil etildi. natijada 80-yillarga kelib qoramollar zotdorligi 98—99% ga yetkazildi. Nasldor sigirlarning 3800—4100 kg sut beradigan podalari barpo etildi.

QUTIRISH — o‘tkir yuqumli virusli kasallik bo‘lib, bo‘ri, tulki, daydi itlar va pashshalar kasallik manbai hisoblanadi. Bu kasallikka yirik va mayda shoxli hayvonlar, ot, tuya, cho‘chqa, mushuk va odamlar ta’sirchan hisoblanadi. Viruslar kasal hayvon so‘lagida joylashgan bo‘lib, u tishlagan vaqtida boshqa organizmga yuqadi.

TENIARINXOZ — nvasion kasalligi. Odam ingichka ichagida ko‘p yillar davomida yashaydi. U tashqi muhitga odam organizmidan urug‘larga to‘lib keyin fekaliy bilan birgalikda chiqadi;

TULYAREMIYA — kemiruvchilar kasalligi bo‘lib, kalamush, andatra, quyon, sug‘ur va uy sichqonlarida uchraydi. Kasallik mikrobi kasal hayvonning siydigi va axlati orqali suvni, tuproqni, o‘tni va donlarni zaharlaydi. Agar tulyaremiya bilan kasallangan kemiruvchi aniqlansa, o‘sha tumanda joylashgan barcha fuqarolar emlanadi

SALMONELLYOZ — salmonella virusi qo‘zg‘atadigan yuqumli kasallik bo‘lib, go‘sht mahsulotlarini iste’mol qilgandan so‘ng oshqozon ichak faoliyatining buzilishi bilan xarakterlanadi

LEPTOSPIROZ — leptospira mikrobi qo‘zg‘atadigan infeksiyon kasallik bo‘lib, odam va hayvonlarda uchraydi. Leptospiroz bilan yirik va mayda shoxli mollar, cho‘chqa, ot va boshqa hayvonlar kasallanadi. Meditsina va veterinariya-sanitariya qoidalariga rioya qilish, emlash va kemiruvchilarni o‘z vaqtida yo‘qotish tadbirlari kasallikning oldini olishda asosiy tadbirlar hisoblanadi;

KUYDIRGI — o‘ta og‘ir o‘tuvchi infeksiyon kasallik bo‘lib, qoramol, qo‘y, bug‘u, tuya, ot, cho‘chqa va boshqa hayvonlarda uchraydi. Bu kasallik kuydirgi tayoqchalari tomonidan chaqiriladi. Kasallikning oldini olishda odam va hayvonlarni vaqtida emlash asosiy usul hisoblanadi. Kasal hayvonlar izolatsiya qilinadi. O‘lgan hayvonlar jasadi kuydiriladi;

BRUTSELLYOZ — brutsella mikrobi qo‘zg‘atadigan infeksiyon kasallik hisoblanib, sigir, qo‘y, cho‘chqa uchun xarakterli bo‘ladi. Chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi korxonalarda brutsellyoz kasalligining oldini olish maqsadida maxsus dastur asosida emlash, davriy tibbiy ko‘rik, dispanserizatsiya va boshqa tadbirlar o‘tkaziladi. Kasal hayvon organizmidan brutsellalar tashqi muhitga sut, siydik, jinsiy a‘zoldan keladigan suyuqliklar orqali yaylov, suv ichish manbalari, hovli, ferma, og‘ilxonadagi to‘shaklarga va kasal hayvonning terisi hamda junlariga tushadi;

OQSIL (OVSIL) — virusli kasallik bo‘lib, odamlarga, qoramol, tuya, ot, bug‘u, echki, qo‘y, cho‘chqa va itlardan o‘tadi. Kasallikning oldini olish uchun avvalo veterinariya-sanitariya tadbirlari o‘tkaziladi. Chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi korxonalarda kasal hayvon aniqlansa, karantin e‘lon qilinadi;

TUBERKULLYOZ — uzoq vaqt davom etadigan infeksiyon kasallik hisoblanadi. Tuberkullyoz bilan yirik shoxli va, mayda shoxli hayvonlar parrandalar va cho‘chqalar

kasallanadi. Barcha ishchi xodimlar reja asosida tekshiruvlardan o’tadi va shu bilan birga rengenoflyurografiya va immunobiologik reaksiyaga tekshirilib turishlari shart;

EXINOKOKKOZ va ALVEOKOKKOZ — kasallikni odamlarda parazitlar gelmintlar qo‘zg‘aydi. Exinokokkoz paraziti mayda sharsimon bo‘lib, it, bo‘ri, tulki, shimol tulkisi va boshqa hayvonlarning ichagida yashaydi;

Qoninchilikka muvofiq: Chorvachilik fermalari va komplekslarida insonlar va hayvonlar chalinadigan kasalliklar bilan kasallangan shaxslarning ishlashlari taqiqlanadi. Hayvonlarga xizmat ko‘rsatishda teri kasalliklari bilan kasallangan, shilingan va mayda yaralari bor xodimlar faqat shifokor ruxsati bilan ishlashga ruxsat etiladi. Agressiv hayvonlar saqlanadigan og‘ilxona yoki bokslar tepasiga ogohlantiruvchi belgi qo‘yilishi shart. Bu belgi sariq rangli yozuv bilan yozilishi lozim. Bog‘lanmay saqlanadigan hayvonlarga xizmat ko‘rsatish jarayonida ularning harakatini cheklab qo‘yadigan asbob va uskunalardan foydalanish kerak. Hayvondan odamga antropozoonos kasalliklarining yuqish usullari turli xil bo‘ladi. Ayrim kasalliklar hayvonlarga xizmat ko‘rsatish jarayonlarida yuqishi mumkin. Boshqa holatlarda esa, hayvondan olinadigan mahsulotlar, sut, sut mahsulotlari, jun, go‘sht, teri orqali va parrandalar hamda odam va hayvonga hujum qiladigan qon so‘ruvchi hasharotlar tomonidan ham bu kasalliklar yuqtirilishi mumkin. Veterinariya xodimlarining asosiy vazifasi - chorvachilikni rivojlantirib, aholini chorva mahsulotlari bilan va sanoatni xom - ashyo bilan ta’minlashdan iborat. Insoniyat hayotida chorva mahsulotlari asosiy o‘rinni egallaydi. Lekin O‘zbekistonda hozirgacha odamlarni talab darajasidagi chorva mahsulotlari bilan ta’minlash amalga oshirilgan emas. Shuning uchun veterinariya xodimlari o‘z bilim va tajribalarini ishga solib, chorvachilikni yuqori darajada rivojlantirishlari kerak.

Veterinariya mutaxassislari doimo toza, ozoda, maxsus xalat va qalpoqchada yurishlari kerak. Xalat va qalpoqcha toza yuvilgan va dazmollangan bo‘lishi kerak. Veterinariya xodimlari o‘tiradigan xona, hayvonlarni qabul qiladigan joylar tozalangan bo‘lishi, asbob - uskunalar yuvilgan, quritilgan holda alohida joylarda, shkaflarda, usti toza material bilan yopilgan holda saqlanishi kerak. Hayvonni tekshirish uchun kerakli asbob - uskunalar yuvilgan, tozalangan va sterilizatsiya qilingan bo‘lishi, hayvonni tekshirib bo‘lgandan keyin, veterinariya xodimlari asboblarni va qo‘lini yaxshilab yuvishi kerak. Dori - darmonlar guruhlar bo‘yicha alohida - alohida saqlanishi kerak. Veterinariya xodimlari kasal hayvonlarni qabul qilganda, kasal hayvon va uning egasiga qo‘pollik qilmasdan, xushmuomalada bo‘lishlari kerak. Agarda yuqumli kasalliklarga gumonsiralsa, qo‘l va asboblar dezinfeksion eritmalar bilan yuviladi, hayvonlarning tezagi, siydigi tozalanib, maxsus chuqurga tashlanadi, hayvon turgan joy dezinfeksiya qilinadi. Kasalliklarning kelib chiqishini oldini olish, kasal hayvonlarni davolash, insonlarni kasalliklardan, tabiatni iflosliklardan saqlash,

davlatimizga chetdan yuqumli kasalliklarni kelishini oldini olish veterinariya mutaxassislarining vrachlik burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2009-y., 12-son, 136-modda; 2010-y., 40-41-son, 349-modda; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 28.07.2021-y., 10/21/3313/0724-son
2. I.A.Karimov. «Qishloq xo‘jaligi taraqqiyoti-to‘kin hayot manbai». T.O‘zbekiston, 1998 y
3. Safarov M.B. «Kirish, umumiy tekshirish usullari, hayvonlar bilan dastlabki tanishish, hayvonlarni umumiy tekshirish». Klinik diagnostika fanidan o‘quv qo‘llanma, Samarqand, 1992 i.
4. Safarov M.B., Nafas olish va yurak – kon tomir sistemalarini tekshirish. Samarqand, 1993 y.
5. Safarov M.B., Raxmonov A.O. Umumiy diagnostika klinik diagnostika fanidan amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma. Samarqand, 2002 y.
6. “Hayvonlar yuqumsiz kasalliklari, akusherlik va ginekologiya” kafedrasida klinik diagnostika fanidan ma’ruzalar matni.
7. <file:///D:/Kitaybekov+Sultanbek+107-110+CUSR.pdf>
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Qoramolchilik>